

- 20190514_OO_student4_transcript0...
- 20190514_OO_student5_CODE.txt
- 20190514_OO_student5_Transcript0...
- 20190517_OO_student6_CODE.txt
- 20190517_OO_student6_Transcript0...
- 20190517_OO_student7_CODE.txt
- 20190517_OO_student7_Transcript0...
- 20190517_OO_student8_CODE.txt
- 20190517_OO_student8_Transcript0...
- 20190521_OO_student9_CODE.txt
- 20190521_OO_student9_transc...**
- 20190521_OO_student10_CODE.txt
- 20190521_OO_student10_transcript...
- 20190523_OO_student11_CODE.txt
- 20190523_OO_student11_Transcript...
- 20190523_OO_student12_CODE.txt
- 20190523_OO_student12_Transcript...
- 20190604_OO_student14_CODE.txt

File outline

```

1 [00:00:00]
2
3 R: Eens even kijken... Oke, top, heel goed. Oke! Nou, begin ik hier met een, ehm... eh... verkeerde vraag... eh, code
  lezen. Eh, er is nog een ding, je mag niet, er zit wel een runknop maar die mag je niet gebruiken, want ik wil niet dat je
  gedurende het onderzoek dingen leert en feedback krijgt. Het interesseert me namelijk ook niet zometeen als je code
  schrijft de syntaxes, die zijn voor mij niet zo interessant. Het gaat me meer om hoe pak je het aan, wat is je idee. Ja?
4 S: Ehm...
5 R: Lees eerst even de vraag en kijk je even wat de bedoeling is.
6
7 [BEGIN TASK 34A]
8 S: Describe the purpose of this code... [stiltte voor 5 seconden] Oke. Het is een series aan integers, like een array, en
  dan zegt ie 'de huidige array is 0.' Create a for-loop... [mompelt] Oh ja. Ja, die integer hoort een, je hebt een integer-
  array, dan maak je een variabele aan die de eerste integer uit de array pakt, en zolang de, ehm, value kleiner is dan de
  eerste, of degene die die vast heeft, dan, ehm, wordt dat de nieuwe huidige. Dus je gaat naar, eens even kijken, value moet
  kleiner zijn dan current, dus je zoekt een laagste waarde in de array zoek je op en die print je.
9
10 [00:01:54]
11 R: Ja, oke, prima. Dan ga ik eventjes, hmmm... Oke, hoe zou je dat, misschien kunnen we deze het beste eraanst
  neerzetten... Daar. Ehm, hoe zou je dat, zou je een functie kunnen, de naam aan je functie kunnen geven. Hoe zou dat, als
  het een functie zou zijn?
12 S: [typt 'FindLowestValue']
13
14 [END TASK 34A]
15 [00:02:23]
16
17 [BEGIN DISCUSS 34A]
18 R: Prima, top. Oke. Ehm, als je nou kijkt naar de code die er staat, ehm, doe deze iets groter, ehm, hoe complex vind je de
  code die er zelf staat? Dus het gaat meer om de algoritme.
19 S: Ehm, het algoritme is gewoon heel simpel. Ehm...
20 R: Dus op een schaal van 0 is het makkelijkst tot 10 is het moeilijkste?
21 S: Nou ja, deze had je een for-loopje, en het for-loopje is denk ik nog het meest moeilijke om te lezen van het hele, ehm,
  stukje code. En je moet even de logica operator onthouden.
22 R: Hoe bedoel je de logica operator?
23 S: Die kleiner dan dat [<]. Dat zijn denk ik de twee dingen. Ja, je moet weten wat een array is, je moet for-loops weten,
  en de, ehm, logica operator.
24
25 [00:03:15]
26
27 R: Oke. Ik heb hier twee vragen, dus ik zal even, want deze vragen komen steeds terug, de tweede, deze gaat over de
  concepten die erin voorkomen, dus er komt een for-loop in voor, je zei net al van, je hebt die operator die je in de gaten
  moet houden. Ehm, dus hoe moeilijk, hoe complex vind je, vind je dat?
28 S: Ehm, niet zo, ja.
29 R: Oke, dus dit gaat meer om de code zelf dan om het algoritme. Dat stappenplan die je doorheen loopt, en dit gaat echt om
  de concepten die erin voorkomen-
30 S: ohh, die ja.
31 R: Daarom noemde ik die eventjes en-
32 S: Ja, ehm-
33 R: Ja, oke-
34 S: Maar het model is een stuk simpeler dan, ja, da's meer hoe Java alles opbouwt, ehm, dat is wat moeilijk wat ik het wat
  moeilijker vind maken.
35 R: Ja, alleen die for-loop lijkt natuurlijk wel heel veel zoals je Python hebt.
36 S: Ja, de for-loop wel en die 'if' ook wel-
37 R: Maar die array-
38 S: Maar het is inderdaad die array is effe, ja, ehm-
39 R: Net wat anders.
40 S: Ehm...
41
42 [00:04:03]
43
44 R: Hoe duidelijk was de taak? Dus ik heb jou gevraagd of je de functiecode een naam kon bedenken voor de functie, dus
  moeilijk of?
45 S: Ohh, oke. Ehm-
46 R: Hoe duidelijk, dit betekent dat was niet duidelijk of wel duidelijk wat er van je verwacht wordt?
47 S: [leest tekst] Tasks were very unclear... Ehm, nee het was ehm, mmm, nee het was wel heel duidelijk. Moest wel even heel
  goed kijken wat nou precies de code was maar ik kon er wel redelijk makkelijk uitkomen.
48 [END DISCUSS 34A]
49 [00:04:36]
50 [BEGIN TASK 34B]
51 R: Oke, top. Dan ga ik hier naar de volgende vraag. Een vergelijkbare vraag.
52 S: Mmm-hmm. Ehm, dat, hier heb je wel een getal i erbij, of zijn deze nog steeds die, oh het is nu een while-loop geworden,
  dus zolang je binnen de ehm, nee je loopt gewoon een hele while-loop door... read values i on current... Ehm, ja het is
  hetzelfde idee als de for-loop eigenlijk, want je loopt het hele ding door en als 'rainvalues' groter is dan de huidige...
  Maar deze doet de maximale waarde met een while-loop. Ja, dat werkt ook. Ehm, ja dat is volgens mij...
53 R: Ja. Dat werkt ook, zeg je.
54 S: Ja, dat zou ook moeten werken. Het is alleen iets meer regeltjes code.
55
56 [00:05:34]
57
58 R: Oke, dus hoe zou je de functie noemen?
59 S: Ehm... [typt 'FindMaxValue']
60
61 [END TASK 34B]
62 [00:05:42]
63 [BEGIN DISCUSS TASK 34B]
64 R: Oke. En dan weer dezelfde vraag, de algoritme die er staat, de code, hoe complex vind je dat?
65 S: Die v-
66 R: De vorige heb je beantwoord een 1.
67 S: Ja, het algoritme is grotendeels hetzelfde. Dus dat is niet zo heel veel moeilijker. En die while-loop, ja, ik vind die
  while-loop ook niet, net zo moeilijk eigenlijk. Je moet alleen even, ehm, wacht, trouwens met Python kregen we while-loops
  voor for-loops. Nog twee weken voor we die gebruikten, mochten we geen for-loops gebruiken, alleen nog maar while-loops en
  omdat dat [while] ehm een simpeler manier is van door een code heen gaan is... Met een for-loop moest je namelijk een begin
  en eindpunt aangeven en een while-loop was gewoon van ja, loop maar. Dus dat is qua concept wat makkelijker bij, althans
  bij dat vak werd dat zo gebracht.
68 R: Ja... behalve, hebben jullie dan hiervoor for each gehad, of-
69 S: For each niet-
70 R: Nooit gehad?
71 S: ehm, nee, een for-loop lag- liep sowieso elk element in Python door. Dus daar hadden we dat probleem niet.
72 R: Oke. Ja maar, je-je hebt de for each waar we net naar keken, en-
73 S: Ja.
74 R: dat is, geloof ik, dat is hetzelfde als wat hier heb staan... hebt deze, dit is de for each, ja, en dan geef je
  eigenlijk alleen aan welke rij je doorheen loopt.

```

Switch to PDF

Track changes is off

You: S6 WHILE harder/dispersed/error prone than FOR
Jan 11, 2024 10:14 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S5 WHILE intuitive
Jan 11, 2024 10:15 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S26 Simultaneous: (i.e. FOR multiple parameters)
Jan 11, 2024 10:15 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S4 FOREACH least practiced
Jan 11, 2024 10:16 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

75 S: Oh, ja. Daar had ik dan overheen gekeken.
76 R: Maakt niet uit. En dit is de while-loop?
77 S: Ja.
78 R: En dan heb je ook, maar daar zullen we zometeen naar kijken, de standaard voor.
79 S: Oh, oke. En dit, deze had ik zo gauw niet herkend dat het een for each was.
80 R: Oke. Daar zullen we zometeen wel eventjes over kijken, naar kijken en dan kunnen we dat even bespreken.
81 S: Ja.
82
83 [00:07:21]
84
85 R: Oke, enneh, hoe duidelijk was het wat er van je verwacht werd, wat je moest doen?
86 S: Nou, ehm, ik vond het eigenlijk-
87 R: Het gaat om de opdracht.
88 S: Ja, ehm, als je die vorige weet dan is deze wel een stuk makkelijker.
89 R: Ja, dat is precies zo.
90 S: Ja, misschien wel omdat je bij deze, ehm, bij tien juist moeilijker zou moeten zijn [keuze uit enquête] en dat je met deze eigenlijk gedraaid moet denken-
91 R: Ja, de vraag is lastig.
92 S: Ja, dus ik, het is voor mij ook omdat, om te draaien, dat maakt het wat intuïtiever.
93 R: Ja. Ik heb dat uit een ander onderzoek gehaald en ik mag dat eigenlijk niet aanpassen.
94 S: Oh, want dan verandert de opzet van het onderzoek.
95
96 [END DISCUSS TASK 34B]
97 [00:07:56]
98 [BEGIN TASK 34C]
99 [00:08:02]
100
101 R: Precies. Oke, ehm, deze.
102 S: Ja. Oh ja, dit is inderdaad, ehm, redelijk, dit is inderdaad een andere for-loop, niet een for each, ehm...
103 R: Ja.
104 S: [leest tekst van scherm en mompelt] Ja. Zolang i. Ja. Ja. Ik had eigenlijk m'n antwoord bij die eerste, die ik net koos, die for each is, ehm, is denk ik wel wat moeilijker te begrijpen dan de, deze for-loop, omdat je hier echt, je ziet i, "i=0", en dan kleiner dan, lengte, en, nee voeg toe.
105 R: We kijken zo even terug voor het antwoord.
106 S: Ja. En dit is inderdaad, ehm, even kijken, "count=0", i kleiner is dan de range value, lengte, ja. Ah, dit ehm, hiermee zoek je de nul, ehm, in de, hier zoek je de plek waar die, hé een aantal nullen telt die. Dat is het. Hij zoekt ze niet, maar hij telt het aantal nullen.
107 R: Waarom dacht je eerst zoeken dan?
108 S: Nou, omdat het, hij is, hier is nul en bij die vorige zat ik zo van, het is een zoeker, maar het is count en dan voegt, en dus, dan is de, hij telt het aantal nullen.
109
110 [00:09:14]
111
112 R: Ja. Maar je hebt toch, je hebt op zich wel gelijk, want je gaat hem natuurlijk eerst zoeken voordat je hem kan tellen, ja, dus dat is gewoon een deel, onderdeel. Oke, hoe zou je de functie omschrijven?
113 S: [typt 'CountZeros'] The task covered program... Ehm... concepts and definitions vond ik niet zo heel moeilijk [kiest 1], ehm... instructions were prima [kiest 1]... Ehm, even kijken, het is twee keer terug om naar die eerste [enquête voor opdracht 34a] te gaan, ehm, van die for each, ja...
114 R: Ja, ja, ja, ja.
115 S: Die, ehm, for each is, dit is een while-loop nog, en dan is dit de for each. Even kijken, in de for each loop [past enquête antwoord aan for-each code van 1 naar 2], ehm, ja die is moeilijk ook om even begrijpen hoe dat gaat [past enquête antwoord aan for-each concepts van 2 naar 3].
116 R: Even twee...
117 S: Ja.
118
119 [END DISCUSS TASK 34C]
120 [00:10:14]
121 [BEGIN DISCUSS THREE READING TASKS]
122
123 R: Oke. Ik heb hier de stukken code en ik wou je vragen om die even te rangschikken op volgorde van, ja, moeilijkheid. Dus, want het zijn dus dit is de for each, dat is de while-loop en dat is de for-loop.
124 S: ehm, even kijken. Ehm... die while-loop... Dat is logisch, die is het simpelst.
125 R: Ja, die heb je ook als eerste geleerd, he?
126 S: Ja, die, die, ja dat is waarschijnlijk ook daarom, maar ook omdat ie, ehm, het minste, ehm, input vraagt.
127 R: Hoe bedoel je?
128 S: Nou, het is gewoon, loop dit helemaal door tot deze stopconditie en dat is de basis van een while-loop. En daarna, je voegt er vaak al heel wat dingen meteen aan toe, maar in de basis is die veel simpeler dan de for-loop want daar moet je, ehm, begin- en eindpunt aangeven, en in een while-loop hoeft dat niet. Ehm, ja, met een while-loop kun je ook, ehm, en dan in Java is dan wel standaard aangegeven dat ie hier omhoog moet gaan. De spring waarde volgens mij. Nou ja, taat maar. ehm, die for each, die vind ik moeilijker dan de for-loop, ehm, ja, want dat je hier de nullen telt, ja, voelt niet zo heel veel moeilijker aan als gewoon klein of groot.
129
130 [00:11:40]
131
132 R: Ja. Oke, en ehm, dus je had de Python-cursus gedaan, heb je verder nog, behalve dat, nog een andere cursus gehad?
133 S: We hebben in Matlab wat geprogrammeerd maar dat stelde helemaal niks, dat is echt-
134 R: Hoe lang was dat, een half jaar?
135 S: Ehm, nee dat was een kwartaal. Is Programmeren 1 van natuurkunde.
136 R: En daarna ben je meteen doorgestroomd naar 00?
137 S: Ja.
138 R: Want je weet dat de informaticastudenten een half jaar hebben gehad he?
139 S: Ja, dat weet ik.
140 R: Oke, haha, netjes. Knap van je.
141 S: Ja ik dacht, ik probeer het gewoon en ik zie wel, ehm...
142 R: Ehm, even, we gaan het van ehm, makkelijk naar moeilijkste zetten, ja, en dit vond je dus het makkelijkst. En dan die, en dan die. Dan gaan we daar straks wel wat dingetjes tussen zetten. Oke, nou, top.
143
144 [END DISCUSS THREE READING TASKS]
145 [00:12:34]
146
147 Ehm, nou ga ik je vragen om wat code te schrijven. Dus lees even de opdracht, zit je er even, je mag even ervoor gaan zitten, pak de laptop er lekker bij. Heel even controleren of de opname goed gaat... Is recording, ja.
148
149 [00:12:52]
150 [BEGIN TASK 81]
151
152 S: A weather station kept track... [stilte voor 4 seconden] Mmm-hmm... Ehm... [stilte voor 6 seconden] Ik moet hier nou twee dingen combineren die je net voorbij hebt zien komen.
153 R: welke twee dingen?
154 S: ehm, het maximum vinden, en dan het aantal keer dat maximum, dat het maximum voorkomt. En dat zou denk ik op twee manieren moeten kunnen. Je kunt, ehm, ik weet er sowieso eentje, dan moet je er twee keer doorheen, eerst het maximum vinden en daarna er nog een keer doorheen het maximum tellen. Dat zou misschien ook in, ehm, één loop kunnen. Maar dat is, ehm, wel iets moeilijker te schrijven denk ik. Want dan zou elke keer dat je een nieuw maximum vindt, zou je een reset moeten doen van je count. ehm, die weet ik zo een-twee-drie niet uit m'n hoofd. Even kijken, maximum... [mompelt] dan gebruik ik die for-loop, ehm... ehm... Oh, ja. [klikt en typt voor 60 seconden] Ik, ehm, ehm... [typt en klikt voor 50

You: S3 FOREACH is magical
Jan 11, 2024 10:19 AM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S2 FOR understandable
Jan 11, 2024 10:19 AM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S3 FOREACH is magical
Jan 11, 2024 10:43 AM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S5 WHILE intuitive
Jan 11, 2024 10:43 AM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S5 WHILE intuitive
Jan 11, 2024 10:45 AM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S26 Simultaneous: (i.e. FOR multiple parameters)
Jan 11, 2024 10:44 AM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: O4NEG recalls familiar plan
Jan 11, 2024 10:46 AM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: O9 considers efficiency
Jan 11, 2024 10:47 AM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S13 integrating multiple plans/merging harder
Jan 11, 2024 10:47 AM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S22 variable interactivity (effecting each other)
Jan 11, 2024 4:18 PM • Edit

seconden] Even kijken, range value positie 1 groter is dan max, enm... Even, volgens mij... [kijkt en typt voor 5 seconden] Volgens mij zou dit moeten werken.

155

156 [END TASK 81]

157 [00:18:35]

158 [BEGIN DISCUSS TASK 81]

159

160 R: Oke. Ehm, dus je, vertel even, wat doe je?

161 S: Ehm, ik ga er eerst met een for-loopje doorheen om ehm, de maximale waarde te vinden. En daarna reset ik de for-loop, ga ik er nog een keer doorheen om het aantal keer de maximale waarde te tellen.

162

R: Oke. Het valt me op dat je meteen al met je count begon boven te [initieren?], wat op zich heel goed is hoor. Maar

163

S: Nou, ik wist van, ik moet die maximale waarde vinden en daar moet ik bij het aantal keer, en ehm, ja, hier hadden ze het over count, ehm, hier dacht ik al van nou, die counts heb ik dadelijk nodig, dus dan, en het is altijd van ja, al je variabelen vantevoren, ehm, definiëren. Dan, ehm, omdat ik weet dat die komt en dan wordt het overzichtelijker.

164

165 [00:19:27]

166

167 R: Ja. Oke, ehm, ehm en waarom heb je nou voor het for-loop gekozen?

168 S: Ehm, nou een for-loop, dan, ja het had ook wel gekund met een while-loop. Een for-loop, ehm-

169

R: Komt dat door de voorbeeld? Omdat die voorbeeld, die-

170

S: Ja, dat leek me een iets prettiger voorbeeld om, ehm, kijk een while-loop is wel makkelijker om te begrijpen, maar een for-loop is iets makkelijker te lezen van waar tot waar. En je weet van deze de eindlengte, en dan is een for-loop

171

R: Oke. Ja.

172

S: Een while-loop is vooral geschikt als je niet weet hoe lang je, of hoe ver je moet lopen. Althans, zo is het mij

173

R: Ja, top. En je zet hier i opnieuw op 0?

174

S: Ja, ik weet niet zeker of dat in Java goed gaat, of je... Oh wacht, dat hoeft hier helemaal niet want je zet hem hier op 0, dat was een ding dat ik van Python had overgehouden, dat ik die for-loop wel even moest resetten omdat ie daar de [haalt int i=0 voor tweede for-loop weg], ehm... omdat ie daar de, ehm, integer mee de for-loop doet, als variabele doorloopt, en, ja, bij Java hoeft dat niet, maar dat is iets wat ik van Python heb onthouden. En dan, dat is een beetje onfijn.

175

176 [00:20:45]

177

178 R: Oke, top. Ja, ehm, fijn, heel goed. Dan ga ik even, ik heb die hier staan, even vragen om weer dezelfde drie vragen, nou, drie van de vier, ehm... Als je nou kijkt naar de code die je hier zelf geschreven hebt. Hoe, ehm, hoe ingewikkeld, hoe complex vind je dat?

179

S: Ehm...

180

R: Ten opzichte van de dingen die we hiervoor hebben gezien, he, want je hebt bij die andere heb je ongeveer 1 of 2 gezien van score van complexiteit.

181

S: Ja, denk dat ik dit wel... Ja, het is gewoon twee keer een for-loop, alleen de tweede keer is ie net iets anders, een andere if-statement.

182

R: En dat maakt het niet ingewikkelder dan de vorige?

183

S: Ja, het is twee keer hetzelfde, dus...

184

R: Dus twee keer hetzelfde is hetzelfde?

185

S: Ja, dat is qua idee is het niet moeilijker. Ehm, m'n code, ja... [stilte voor 5 seconden] Die for-loop vind ik niet zo... Denk ik. Ehm, instructies waren ook duidelijk. Ehm, even kijken. [leest tekst] Were very unclear... Nee, dat was het niet het geval.

186

187 [END DISCUSS TASK 81]

188

189 [00:22:01]

190 [BEGIN TASK 83B]

191

192 R: Oke, top. Oke, mooi. Nou, dan heb ik hier nog een vraagje voor je.

193

S: [leest tekst] Rainy day... Oh, ben bij die vorige helemaal vergeten dat je hem moet printen.

194

R: Nou goed, laat maar.

195

S: Opdracht niet goed gelezen. Ehm, first rainy day... is in dit geval dat rainy days niet gelijk is aan nul, he? Zodat er iets is gevallen.

196

R: Ja, ja, precies.

197

S: Oke, ehm... Dan kopieer ik gewoon een stuk van die for-loop...

198

R: want?

199

S: Ehm, verschillend type.

200

R: Ah, je herkent dat daar al-

201

S: Ja, dat herken ik, kan ik op dezelfde manier doen. Dus dan kan ik beter gewoon hetzelfde gebruiken. Risico is wel dat dezelfde fout terugkomt, maar normaal gesproken zou ik dat testen.

202

203 [00:23:05]

204

205 R: Ja, want wat is je plan?

206

S: Ehm, for-loopje die, ehm, de eerste keer, ehm, gewoon de eerste keer dat iets ongelijk is aan nul. Dat zou je dus eigenlijk met een while-loop moeten doen. Ja, kan eigenlijk met allebei. Een while-loop stopt als ie klaar is, dus als we in dit geval, ehm, sneller zijn, dan hoeft je niet de hele array door. En die tweede, ehm, moet wel de hele array door dus dan zou je wel een for-loopje kunnen gebruiken. Ehm... [stilte voor 20 seconden]

207

R: Waar twijfel je over?

208

S: Nou, of ik hier nul moet opgeven want als ie, ehm, stel het zou helemaal droog zijn, dan zou die alsnog zeggen op de eerste dag, ehm, oh wacht, dat kan ik andersom doen. Min 1. Dat kan niet als positie eruit komen, dus dan weet je altijd van hé, dat klopt niet. Ehm... [typt voor 5 seconden] Ehm... Ik doe even een eerste, die kan ik daarna wel aanpassen... Even kijken... Even kijken... De while-loop... [typt voor 10 seconden] Oh, while, ehm... [typt 5 seconden] Is niet min 1. Ehm... [typt 10 seconden] If, ehm... if... [typt 70 seconden] Oh, Ehm... Dan moet het de laatste dag nog regenen... Ehm... Mmm-hmm... Niet gebruiken... nul... dan wordt... Oh, ik zie hier nog een foute haak. Hier moeten vierkante haken omheen. Ehm... als een... Dus dan die... Oh. Dat is een andere. Dus normaal gesproken is dat een system, ehm... Ja, dat klopt ja. Ja, system, dat houdt, dat... Print.. Oh, een line, Ehm... Ehm... [typt 55 seconden] Als het goed is zou die nu moeten werken, en dan ook printen.

209

R: Oke.

210

S: Ehm, oh nee, wacht... Die en die kloppen, ehm... Die kloppen ook...

211

R: Oke.

212

S: Misschien moet daar ook iets staan...

213

R: Ja de accolades bedoel je?

214

S: Ja, de accolades, ja.

215

216 [END TASK 83B]

217

218 [00:29:11]

219

220 [BEGIN DISCUSS TASK 83B]

221

R: Ja, dat is op zich niet zo... Oke, ehm, als je nou kijkt naar de code die je hebt geschreven, hoe complex vind je dat in vergelijking met wat je tot nu toe gezien hebt?

222

S: Ehm, ongeveer net zo moeilijk als die vorige dus dat was, twee of zo...

223

R: Oke.

224

S: Ja, ehm, want dit was het algoritme en dit was de code toch?

225

R: Ja, dit zijn de concepten, dit is het algoritme, dus je hebt...

226

S: Het model, ja.

227

R: Precies.

228

S: Ehm, de code, dat was net zo moeilijk als de vorige, dus ook een twee

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: NOT OS lacking appropriate design beforehand
Jan 11, 2024 10:50 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

plan combo
Jan 11, 2024 10:50 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O6 considers/knows construct - plan combo
Jan 11, 2024 10:50 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O10 minor forget&recall
Jan 11, 2024 10:52 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O4NEG recalls familiar plan
Jan 11, 2024 10:52 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O6: considers which construct to use for the plan
Jan 6, 2024 5:04 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O9: considers efficiency
Jan 6, 2024 5:03 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

220 S: Ehm, de code... dat was niet zo moeilijk als de vorige, dus ook een truc.
229 R: Ja, want hetzelfde concept zie je hier terugkomen.
230 S: Nou, het is een while-loop en een for-loop met twee keer een if-statement. Nou, een while-loop, dan een for-loop zijn niet echt veel moeilijker dan elkaar en meestal als je de een kent, ken je de ander ook wel. Of je moet echt net beginnen met coderen, maar die komen redelijk snel achter elkaar. Ehm, instructies... Die vond ik nu wat minder duidelijk, omdat niet aangegeven was dat, ehm, rainy day telt als niet nul. Dat kan ook zijn, er moet meer dan vijf ml regen vallen. Dat kun je op die manier anders interpreteren.

231
232 [00:30:39]
233
234 R: Ja, oke. Als je nou kijkt naar jouw code, wat maakt deze anders dan de vorige opdracht?
235 S: Nou ik beseef inderdaad, de eerste letter van een variabele altijd een kleine letter moet zijn en geen hoofdletter. Dat was even een dingetje dat ik, ehm, ja ik gebruik nu een while-loop omdat die, ehm, voor die "=0" zou die niet het hele ding door hoeven te gaan en dat is sneller. Gewoon efficiënter, ehm, stukje code. Ehm, ja, je, hij kan wel het hele ding doorlopen maar dat zou niet hoeven en dat scheelt gewoon tijd. Ehm... En verder... Ja, je moest even opletten dat je de "is niet =0", maar ja, of dat nou groter, kleiner of "is niet 0" is, maakt niet zo veel uit.

236
237 [00:31:25]
238
239 R: Oke. Ik heb, ehm, dit was de eerste die je net had gedaan, die how many rainy days are maximum. Kan je die, ehm, ik zet deze eventjes terug, kan je die in de hiërarchie erbij zetten? Dus boven de makkelijkste, onder de moeilijkste? Hoeveel dagen heeft de maximaal hoeveelheid regen gevallen.
240 S: Ehm... Die zou ik hier plaatsen.
241 R: Dus die zet je onder de, hij is iets moeilijker dan de for-loop, maar makkelijker dan de for each?
242 S: Ja, want ik vind die for each toch wel iets, ehm, abstracter. Omdat je daar, ehm, om de for-loop er eigenlijk, wat ik het had gedaan was met twee for-loopjes en ehm, ja, en dat twee for-loopjes misschien een beetje moeilijker zijn dan eentje, omdat je een andere logica operator hebt, maar ehm, en het is iets meer werk, maar verder niet. Je moet één modelstapje meer maken.
243 R: Ja. En wat maakt die for each eigenlijk abstracter?
244 S: Nou, ehm, ik gebruik hem zelf eigenlijk vrij weinig, dus ik ken hem ook wat minder goed daardoor. Ehm, ja dat is eigenlijk wel de reden, ehm, ja omdat ik hem, ik gebruik hem dus wat minder. Ja als je hem wat meer gebruikt dan ga je hem ook meer herkennen en meer gebruiken.

245 R: Ja, precies, dat kan ik me voorstellen.
246 S: En dan weet ik, dan kun je ook wat beter weten wanneer je die beter kunt gebruiken. Ehm, ik weet zo gauw niet...
247 R: Ja, het is bijna precies hetzelfde als die ander, alleen korter
248 S: Ja, ik zou hem niet... Hij is korter, maar ik ben, ik heb dat niet helemaal in de vingers en dan ga ik dat niet gebruiken omdat ik, kijk, als ik het kan opzoeken dan zou ik het wel of gelijk proberen met een for-loop en dan ga ik het wel uitzoeken, maar als ik het nu zo even een-twee-drie moet doen op een toets dan ga ik het niet proberen.

249
250 [00:33:16]
251
252 R: Ja, niet comfortabel ja, dan gebruik je het liefst code die je al kent. Oke, en dit is degene die we net deden. Zou je die ergens in het rijtje kunnen zetten?
253 S: Ehm, die zou ik hieronder schuiven omdat je, ja je kunt hem wel twee keer met een for-loop doen maar als je net iets verder nadenkt dan beseft je dat die ook anders kan en als je wat dingen kunt combineren en...
254 R: Oke, maar zeg je nu dat een while en een for lastiger is dan een for en een for?
255 S: Ehm, nou, ehm, nee, maar ehm, dit is, deze was gewoon, twee die je al kunt combineren en hier moest je net even zelf nog een stapje verder denken van hé, dit moet hier net iets anders, dus dat maakt het moeilijker. Maar de code schrijven zou wat simpeler kunnen zijn, ja. Het zit, als je net begint, weet ik niet echt of, dan weet ik niet goed meer of ik het dan moeilijk zou vinden of makkelijk. Nu lijkt het allemaal, ja ik vind nu dat het allebei wel makkelijk is.

256
257 [END DISCUSS TASK 83B]
258
259 [00:34:17]
260
261 [BEGIN TASK 90]
262 [00:34:26]
263 R: Ja, goed zo. Oke, fijn, goed zo. Ehm, even kijken, dan heb ik er hier eentje voor je.
264 S: [leest en mompelt] "using asterisks..." Aha. Deze vind ik wel wat pittiger, omdat je ehm, een reden dus al een getal in het aantal keren dat ie een asterix, ehm, gaat printen, ehm, moet omzetten. Ehm, dat zou, ik denk dat dat op een iets simpelere manier kan dan hem een aantal keer gewoon print ster, ster, ster. En dan daarna new line, ehm, ik denk dat het namelijk wel eleganter kan dan dat, maar, ja, dan moet ik wel even de syntax uit m'n hoofd weten. Ehm...

265
266 [00:35:22]
267
268 R: Wat is je plan?
269 S: Ehm, ik denk dat ik, ehm... Een nested, een loop in een loop ga gebruiken, dus een nested loop. Omdat je dan voor, dat ie alle waarden doorloopt en voor elke waarde dan het tweede loopje die het aantal keer een asterix print en dan aan het einde een nieuwe regel, ehm, doet. Ehm... Dan zou je gewoon die for-loop, ehm... Gewoon for each... Oh, [mompelt]... Ehm... Ehm... [mompelt en typt] Ehm... Nee, volgens mij niet... Ehm, even kijken, stukje... [kopieert tekst] Ik zou denken dat ik die dan intussen wel uit m'n hoofd weet...
270 R: Ja, ik herken dat hoor.
271 S: Beetje frustrerend altijd. Ehm... Oke, dit gaat het hele ding doorlopen... Ehm... En dan moeten we nog een keer een for-loop gaan doen... Ehm... For... Nee, eerst even... Ik heb wel een variabele nodig... Ehm... Nee, wacht, ik zit even na te denken want ik moet de waarde ehm... De waarde van het aantal... De regenwaarde bepaalt hoe lang de for-loop wordt, dus dat betekent dat dat de eindwaarde wordt, ja. Ik zat te twifelen hoe ik dat precies, ehm, ga omzetten in die, ehm, ja, limieten. Je zou eerst die regenwaarde tot een nieuwe variabele kunnen definiëren, maar je kunt ook gewoon in een keer, ja, totdat je die waarde uit die array kan pakken, dus je code in een regel propt in plaats van twee regels wat je eerste idee zou zijn. Dat is mijn idee, en als je nou begint met coderen, dan ben je, denk je dat elke stap die je zeg maar maakt, had ik de neiging om dat in één regel te schrijven en later ben ik pas meerdere regels in elkaar gaan proppen. Want dan wist je van oh ja, je kunt ook in een keer naar die variabele verwijzen in plaats van dat je onnodig veel variabelen gaat aanmaken. Ehm... [stiltte voor 5 seconden] Nee, nee klopt niet, hier zit een komma in, die gooi ik weg, ehm... Ehm... [typt voor 40 seconden] wat ik nu wel mis is de feedback van bijvoorbeeld iets dat ie zegt van hé, hier dit stukje code klopt niet helemaal.

272 R: In de syntax? Ja, dat snap ik. Maar de syntax maakt me niks, daar word je niet op afgestraft.
273 S: Nee, nee maar dat is wel altijd zoiets van, daar ga ik me dus wel zelf meer op letten.
274 R: Oh, op zo'n manier. Ja, ja.
275 S: Dat je dat nu wel goed doet, omdat je niet die standaard, ehm, feedback gewend... krijgt. Ehm... [typt voor 15 seconden] Ik zie ook hier dat ik die puntkomma vergeet... Ehm, dit zou een regel moeten resetten. Ehm... Even kijken... [stiltte voor 10 seconden] Ik zie dat je hier spatie moet gebruiken in plaats van dat ie meteen op, volgens mij is het namelijk de default dat ie, ehm, naar een new line gaat na een system out, bij een system out als ie een hele regel print. Ik weet alleen niet of ie dat ook bij individuele karakters doet. Dat zou je dan even nakijken.

276 R: Dus hiermee geef je aan dat ie niet naar de volgende regel gaat?
277 S: Ja, maar ik weet niet zeker of ie dat bij die standaard doet, vandaar dat ik het even... Nou ja, weet ik niet uit m'n hoofd.
278 R: Dat maakt niet uit, het gaat om het idee. Even terug omhoog, oke, ehm, klaar?
279 S: Ja, volgens mij wel.
280
281 [END TASK 90]
282 [00:41:34]
283 [BEGIN DISCUSS TASK 90]
284 R: Oke, dus die drukt dan, prima. Ehm, te-te-de-dum, even die vraagjes... De barchart. Als je nou kijkt naar de code die je hebt geschreven?
285 S: Ehm, deze was tot nu toe wel het moeilijkst.
286 R: Oke, en wat maakt deze anders?
287 S: Nou, ie ehm, ik zag, ik moet een grafiek maken. het was van, ehm, oke, grafiek in Java. dat was even van, huh? En toen

You: S1 construct familiarity
Jan 11, 2024 10:55 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O9: discusses efficient algorithm
Jan 6, 2024 4:57 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S11 boundary values or termination conditions
Jan 11, 2024 10:56 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S3: FOREACH magical (moeilijk traceerbaar)
Jan 6, 2024 4:50 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S24 # tasks subsequent
Jan 11, 2024 10:56 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S4 FOREACH least practiced
Jan 11, 2024 10:57 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: FOREACH is magical
Jan 11, 2024 10:57 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S1: construct familiarity
Jan 6, 2024 2:57 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S24 # tasks subsequent
Jan 11, 2024 10:58 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S12 difficulty tweaking plan
Jan 11, 2024 10:59 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S12 difficulty tweaking plan
Jan 11, 2024 11:00 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: NOT O5 lacking appropriate design beforehand
Jan 11, 2024 11:01 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O4NEG recalls familiar plan
Jan 11, 2024 11:02 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S12 difficulty tweaking plan
Jan 11, 2024 11:02 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

oh, ik hoefde alleen maar op een simpele manier, nou ja, simpelere manier.

288 R: Ja, in de console met sterretjes bedoel je?

289 S: Ja. Ehm, het was van oke, nou moet ik even het aantal sterretjes hangt dus af van die regenwaardes, dus ik moet die regenwaardes omzetten in het aantal, ehm, sterretjes dat ie moet printen. Ehm, en dat merk ik, voelt alsof je een stap meer ehm, voelt maken, en dan ga je, dan moet je even bedenken van oh wacht, dat moet je met een for-loop in een for-loop doen, en dat, het idee daarvan vind ik, ehm, net wat ingewikkelder om voor te stellen, om even te bedenken dan gewoon twee loopjes achter elkaar. Ehm... terwijl de code an sich is niet zo heel veel moeilijker.

290 R: Nee, maar een for in een for is wel, ja dat heeft wel met [code?] te maken.

291 S: Ja, qua code is het, ja, het ziet er even wat anders uit maar het is niet dat je heel veel meer syntax moet weten. Ehm... En de opdracht was nu wel heel duidelijk.

292

293 [00:43:13]

294

295 R: Oke. Ehm... Nou ga ik je deze geven. Zou je die in de hiërarchie, we hadden bovenaan de makkelijkste en onderaan de moeilijkste...

296 S: Dan zou ik hem hier neerzetten.

297 R: Dus wat moeilijker dan de for each?

298 S: Ja maar dat is meer omdat het concept van een for in een for-loop, ehm...

299 R: Ja, dus de for in de for vind je duidelijk moeilijker dan een for na een for.

300 S: Ja, dat is wat moeilijker om op te komen, te bedenken als je ehm, het vergelijkt met wat je hier, want die for each is qua code, is wel een andere syntax die je moet kennen, maar ja, wat te doet is eigenlijk qua model makkelijker. Dus dat is wel ehm...

301 R: Oke, top. En de laatste, heb je daar nog tijd voor?

302 S: Ja, ik heb nog tien minuten.

303

304 [00:44:00]

305

306

307 R: Oke, ik leg even uit, hier is de opdracht en de beschrijving en hieronder zijn twee stukken code die je kan jatten. Jatten, lenen... je mag kiezen welk van de twee je nodig hebt dus het is iets langer dan [mompelt]

308 [BEGIN TASK 88]

309 [00:44:10]

310 S: Oke, eens kijken waar we komen. Ehm... [leest tekst en mompelt] Mmm-hmm... Hmmm, ja. Ik weet denk ik, ik heb wel een idee wat ik moet doen.

311

312 [00:44:32]

313

314 R: Verte, wat is je plan?

315 S: Nou, dat je die twee tot één serie moet gaan maken. Ja, en inderdaad, dan om de dag, oh ja, dit wordt waarschijnlijk dat je het één hele lange serie moet maken. [leest tekst] Oh, given two lists. [leest tekst] of same length, [leest tekst] array, "arrayList"... Ehm... Kan ie hier dan iets op zijn, of...?

316 R: Ehm, ja, anders... Ja, ja.

317 S: Oh, oke.

318 R: Dus daar zitten hetzelfde, het zijn dezelfde lijsten.

319 S: "asList"... Ehm, ik denk dat je met die tweede voorbeeld, kun je dit waarschijnlijk in één regel doen. Ehm, maar dat zou ik eerst weer dingen moeten opzoeken aan code. Ehm, die bovenste kan ik heel makkelijk met één for-loopje doen. Is wel weer, ehm, langer qua code en ehm, minder elegant, maar het is wel wat ik uit m'n hoofd zo kan doen.

320 R: Ja, maak maar een keuze.

321 S: Terwijl ik weet dat die tweede wel ehm, ja, beter, ehm, is. Ehm... Omdat je dat in een regel kan doen. Maar daar moet je wel veel meer syntax voor kennen. [mompelt en typt voor 10 seconden]

322

323 [00:46:48]

324

325 R: Dus wat is je plan nu?

326 S: Ehm, nee je loopt gewoon bij de, wat je doet is je loopt een for-loopje door, ehm... Oh, wacht, shit, gaat dat wel goed. Want ik zat te denken van, ehm... Oh wacht, ik kan hem gewoon in één for-loop. Dat je dan gewoon in één for-loop pak je van beide values gewoon de eerste. Dus je pakt "rainValue1", pak je die waarde, die voeg je toe aan rainValue merge. Dan een ehm, goot je een counter omhoog, ehm om de positie van de "rainValuesMerged" bij te houden want als je die tweede gaat toevoegen, ehm, kun je die niet op de eerste positie gooien en het van die i af te laten hangen omdat die lengtes niet kloppen. Dus dan krijg je een soort verborgen, ehm, loopje dat eigenlijk door die rainValuesMerged loopt, maar niet als zodanig een for-loop gegeven wordt maar wel hetzelfde praktisch doet. Ehm... Ja, en dan die kleiner is dan rainValues... Ja, 1 of 2 maakt niet uit in dit geval. Ehm... Omdat ze beide even lang zijn, ehm, kun je het in een for-loopje doen, anders zou je twee for-loopjes moeten doen, om het verschil in lengte, ehm, te compenseren. Dan krijg je ook wel andere problemen, omdat je dan lege punten krijgt in je arrayList en dat maakt, zou de opdracht heel wat complexer maken. Ehm... Dan moet je met negatieve waarden of een soort van try-exit zou je dan moeten gebruiken omdat je tegen een error van het einde van je array aan gaat lopen. Ehm... For.. ehm... rainValuesMerged... Oh, ik vergeet wat. [typt voor 10 seconden] Maak je gewoon "j" van... Maak het wat makkelijker... count the numbers... Om te suggereren dat j is vaker gebruikt als een index, is een beetje een standaard conventie dingetje in dat je op een gegeven moment aan gewend raakt. Ehm... merge, merge... values, values, one... i... [typt 50 seconden] Ja. Dat is zo'n beetje klaar.

327

328 [END TASK 88]

329 [00:50:48]

330 [BEGIN DISCUSS TASK 88]

331 R: Ja, dan vroeg ik me af want je zei aan het einde, las je van oh, prints merged list, had je al eerder gelezen dat dit er stond?

332 S: Ja, maar even teruglezen van heb ik omdat ik net dacht van oh ja de eerste keer was ik dit vergeten en nou moest ik het weer doen. Even controleren of ik het nu wel doe natuurlijk.

333

334 [00:51:03]

335

336 R: Ja, ja. Oke, dus je focust echt op eerst de opdracht en daarna kijk je nog eventjes van ah, ja, wat moet ik nog erachteraan doen?

337 S: Probeer ik wel aan te denken, maar gebeurt niet altijd.

338 R: [lacht] Dat is altijd wel heel jammer, ja. Hoe komt dat? Omdat je...?

339 S: Dan ben je gefocust en dan wil je... Oh, ja ik denk... ik ben, dan heb je in je hoofd heb je die opdracht van, je moet dit doen, en dan is dat klaar, denk ik van oh ja, dan heb je het gevoel dat je de hele opdracht gewoon in een keer in je hoofd hebt en dan oh ja, klaar, volgende. En dan, omdat je zo bezig bent, ook omdat je even op een, je wil gewoon doorwerken, zeker als je, in een toets heb ik dat ook heel erg, nog sterker, ehm... Ehm... Ik heb altijd namelijk, ik ben dus ook gewend dat ik de hele opdracht al wel in m'n hoofd kan hebben, maar als dat niet zo is, dan wil ik dat nog wel eens vergeten. Maar dat je zo erg met die code bezig bent dat je daar niet meer aan denkt. Dat je dus niet, ehm, te diep erin gaat. Ja, je zit er heel diep in, daarop gefocust, dat je eigenlijk de rest eromheen niet meer, ehm, onthoudt, of nou ja, niet meer op let. En dat is, ja dat heb ik altijd eigenlijk al.

340 R: Ja, nou dat is een bekend ding waar je heel erg op focust dat je dan de rest, ehm...

341 S: Ja, en zeker als je met, als je aan het programmeren bent ben je vaak met best wel abstracte dingen bezig, en dat moet je heel erg op focussen van oh ja, en omdat je ook heel erg precies moet werken, want anders dan klopt het niet, of is iets omgekeerd, ehm... Die computer die doet precies wat je zegt, je moet alleen wel het goede zeggen. Ja maar dat probleem, dat zit voor mij zo ingeramd van ja, even opletten dat ik het goede zeg.

342 R: Ja, heel goed, oke.

343 S: Even terug naar die...

344

345 [00:52:51]

346

347 R: Ja. Als je kijkt naar de code die je hebt opgeschreven...

348 S: Ja, die... Ehm, de eerste was algoritme he? Ja, ik vond hem wel, was iets moeilijker dan die vorige omdat je nu even moet denken van, oke, je moet iets gaan combineren en op een gegeven moment gaan die index gaat dan anders lopen. Ehm, hoe

You: S12 difficulty tweaking plan
Jan 11, 2024 11:05 AM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: NOT S9 nested loops easy
Jan 11, 2024 3:51 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S14 (novel) algorithm explicit thought/hard
Jan 11, 2024 3:52 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: NOT O5 lacking appropriate design beforehand
Jan 11, 2024 3:55 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: O10 minor forget&recall
Jan 11, 2024 3:56 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

ga je dat opvangen?
349 R: En wat ga je combineren?
350 S: Nou die twee lists en dat dan die andere list, die index loopt niet gelijk. En hoe moet je dat gaan opvangen, daar moet je net iets meer over nadenken, maar de code...
351 R: Volgens mij, ja je had het op zich heel snel in je hoofd. Het viel me wel op dat toen je vertelde wat je plan was, je wel zei van, je zei heel goed hoor, wat daar met die index moet gaan gebeuren, maar deze keer begon je eerst met je for-loop voordat je met al je variabelen begon.
352 S: Nou ik dacht eerst van, volgens mij heb ik die variabelen niet nodig, en toen dacht ik later oh ja, wacht, ik heb hem toch wel nodig. En daar zat ik in het begin even te twijfelen, ik had het gevoel namelijk dat ik er nog eentje nodig had maar ik wist het niet zeker. En toen heb ik hem eigenlijk maar weggelaten, want ik dacht ik kan hem later alsnog even toevoegen. Ehm... Als ik dingen vantevoren al weet is het van oh ja, even alvast inzetten, en ik had hem ook eerst count genoemd maar ik dacht later ja van het is een index, dan is count geen logische keuze. Ehm... En de opdracht was wel duidelijk, ja.
353
354 [00:54:18]
355
356 R: Top. Dan ga ik je vragen om te rangschikken.
357 S: Mmm-hmm. Merge list... ehm... Ja. Ik vind het lastig want qua code is het niet zo moeilijk maar, ehm, qua model, qua algoritme vind ik hem wel wat moeilijker dan een simpele for-loop. Want dit is volgens mij een beetje hoe het gecombineerd is, ehm, ja dan zou ik hem wel onder die for each zetten.
358 R: En boven de asterix?
359 S: Ja.
360 R: Want?
361 S: Ehm, met die asterix, het maken van die tabel, ehm, is voor mijn gevoel, moet je er net even iets moeilijker over nadenken dan, iets beter over nadenken hoe je het gaat aanpakken, ook omdat je moet omzetten, je moet zeg maar iets omzetten in, je gaat met een, gewoon met regels printen ga je een tabel maakt, terwijl regels printen eigenlijk niet op die manier opgezet is. Dus je moet even denken oke, hoe kan ik hem zo manipuleren dat ie wel dat wat ik wil dat ie doet, ook al is het niet zo ooit, ja, opgezet, zeg maar want al dat soort gebruik.
362 R: Ja, top, dus je gaat inderdaad van één array naar twee, dus je gaat eigenlijk, je voegt er een hele dimensie aan toe, terwijl je deze dingen, ja, ehm, ja, blijft hetzelfde. Oke, top, nou dan wil ik je bedanken. Ik sluit hem hier af.
363
364 [END DISCUSS TASK 88]
365
366 [bo1.com bon wordt uitgereikt]
367
368 S: Ik vond het wel grappig om erover na te denken hoe je ermee bezig bent en dan ook even af en toe spring ik echt alle kanten op. Normaal heb ik dat niet hoor! Omdat, maar nu realiseerde ik me van, ik weet het wel, maar nu je het zo zegt, komt het meer binnen.
369 R: Ja, ja. Is wel grappig, want iedereen doet dat. En dat is het grappige van code schrijven, je ziet ook dat, daarom doe ik ook een screen recording, dat men echt, je vliegt over dat hele scherm heen, dus eigenlijk ben je met je hoofd overal tegelijkertijd bezig. Dus ik realiseer me nu dat je veel meer dingen aan het doen bent dan dat ik ook dacht dat je deed bij programmeren. Snap je? Ik krijg nu veel meer wat op, het is gewoon nog veel lastiger dan ik dacht eigenlijk, programmeren.
370 S: Ja, ook als je dus opdrachten maakt is het, ehm, je moet heel erg onderscheiden van oke, je hebt het algoritme, het model, en de code. En wat ze bij, wat denk ik mensen die de opdrachten maken onderschatten is, ehm, dan willen ze een stukje code uitleggen, maar dan gooien ze er een stom, moeilijk algoritme bij dat je eerst de helft van de tijd bezig bent dat, wat willen ze nou dat we het modelleren? Wat is het model? En dan pas überhaupt naar de moeilijke code gaan kijken. Terwijl als je dan een heel simpel model hebt met een stukje moeilijke code, dan begrijp je die code wat meer, maar nu, anders ben je heel erg op dat model aan het focussen om dat te begrijpen en dan blijft die code maar een beetje hangen.
371 R: Ja, en wat ze eigenlijk willen is allebei.
372 S: Ja, maar ik zou eerst de code rustig laten leren, laten wennen, en dan pas in een moeilijke situatie toepassen.
373 R: Ja precies, gewoon twee vragen.
374 S: Ja, dat hadden we ook op een gegeven moment die test, was dat vorige week dat we dat hadden... Een hele rare opdracht waar ik dacht van ja wat willen ze nou? En uiteindelijk van oh, willen ze dit, en toen was de code wel redelijk goed te doen. Maar om te begrijpen wat ze nou eigenlijk bedoelden was nog het moeilijkste van de hele opdracht. Dus dat miste eigenlijk op die manier z'n doel heel erg. En dat is, ja... Het valt mij heel erg op.
375 R: Ja, oke, ja mij ook. Fijn, ik neem even een foto trouwens van je mooie rangschikking. Vond je het niet moeilijk om hardop te praten terwijl je aan het programmeren was?
376 S: Nee, ik heb af en toe wel een beetje de neiging om wat in mezelf te mompelen als ik met iets bezig ben.
377 R: Oke, dat schijnt juist heel goed te zijn.
378 S: Ja, omdat ik dan een beetje voor mezelf duidelijk heb van oke, waar ben ik nou mee bezig, en dan denk ik er ook wat meer over na. Maar het is altijd weer een beetje uitkijken als je zeg maar na, ik heb dan altijd een beetje het idee, als je naast iemand zit, wat je altijd meer in jezelf kunt praten, waar iemand anders niet heel erg blij van wordt.

You: S12 difficulty tweaking plan
Jan 11, 2024 3:58 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: O7 tangled/patchwork
Jan 11, 2024 4:00 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S14 (novel) algorithm explicit thought/hard
Jan 11, 2024 4:01 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: NOT O5 lacking appropriate design beforehand
Jan 11, 2024 4:04 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply